

FARG'ONA VILOYATI FERMER XO'JALIKLARIDA VA PARRANDACHILIK KORXONALARIDA YUKSAK SUVO'TLARI ORQALI OQAVA SUVLARINI TOZALASHNING BIOTEKNOLOGIK ASOSLARI

Dadabayeva Ozodaxon Savriddin qizi

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8357832>

Annotsiya. Mazkur maqolada, Farg'ona viloyati parrandachilik korxonalarini suvlarni biotexnologik usulda yuksak suv o'tilaridan pistiya (*Pistiastratiotes*L.)va kichik ryaska (*Lemnaminor*L.) bilan tozalashning biotexnologik asoslari va suyultirilgan solishtirma tahlillari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Parrandachilik korxonasi, oqava suv, pistiya *stratiotes* L., *Lemna minor* L., vodoprovod suvi, suvda erigan kislorod, biokimyoviy sarflanish, makrofit.

Bugungi kunda dunyo suv resurslaridan mukammal foydalanish, suv havzalarining har xil chiqindilar bilan ifloslanishini oldini olish va ishlab chiqarishning tobora kengayishi natijasida toza suvlarning qayta ifloslanish darajasi ortib borishi bilan bog'liq bo'lgan ekologik muammolar atrof-muhitga va aholi salomatligiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Shuning uchun tabiiy va sun'iy suv havzalariga aholi turar joylaridan, sanoat va qishloq xo'jalik korxonalaridan chiqadigan suvlar tozalanmasdan bevosita oqava suvlarga aylanib bormoqda. Shu o'rinda, chiqindi suvlarni samarali tozalash usularini yanada takomillashtirish hamda bunday suvlardan samarali foydalanish tizimini yaratish va uni amaliyotga tadbiiq etish bo'yicha katta e'tibor berilmoqda.

Jahonda har xil chiqindilar bilan ifloslangan suvlar tarkibida zararli birikmalarning ko'p bo'lishi aholi sog'ligi va ekologik muvozanatning buzulishi tufayli suvlarni biologik usulardan foydalanib tozalash va tozalangan suvlardan qayta foydalanish imkoniyatlarini yaratish, baliqchilik fermer xo'jaliklarining baliq mahsuldorligini oshirishi uchun ularning ozuqa ratsionini o'rganish hamda suv o'simliklari biomassasini o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Toza suv sarfini kamaytirish orqali chiqarilayotgan oqava suvlarni iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'lgan usullardan foydalanish, oqava suvlarning hosil bo'lish jarayoni va tarkibida biologik faol moddalarga boy bo'lgan makrofit o'simliklar yordamida bunday suvlarni tozalash darajalarini aniqlash va xususiyatlarini tadqiq qilish orqali undan xalq xo'jaligi sohasida samarali qayta foydalanish, ozuqabop bo'lgan yuksak o'simlik turlarini ko'paytirish va ulardan biomassa olish, olingan biomassani baliqlarga qo'shimcha ozuqa sifatida qo'llash va baliq mahsuldorligini oshirish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng oqava suv resurslaridan mukammal foydalanish, uni muhofaza qilish va suv manbalarini toza gigiyenik holda saqlash, oqava suvlarni biologik tozalash bo'yicha muayyan yutuqlarga erishildi. Jumladan, har xil darajada ifloslangan va ichishga yaroqsiz bo'lgan suvlar aylanishida atrof-muhitga bo'lgan salbiy ta'sir kuchini pasaytirish borasida oqava suvlarni tozalash usullari va texnologiyasi takomillashtirildi.

Farg'ona viloyati fermer xo'jaliklari va parrandachilik korxonalarida oqava suvlarni biokimyoviy tozalash havo filtrlarida (biofiltrlarda), aerotanklar va biologik hovuzlarda amalga oshiriladi. Biofiltrlar temir-beton yoki g'ishtli tanklar bo'lib, filtr materiali bilan

to'ldirilgan bo'lib, ular teshikli pastki qismga joylashtiriladi va oqava suv bilan sug'oriladi. Biofiltrlarni yuklash uchun shlak, shag'al, plastmassa va boshqalar ishlatiladi. Biofiltrlarda oqava suvlarni tozalash yuk yuzasida yashaydigan va biologik plyonka hosil qiluvchi mikroorganizmlar ta'sirida sodir bo'ladi. Chiqindilarni suyuqlik ushbu plyonka bilan aloqa qilganda, mikroorganizmlar suvdan organik moddalarni chiqaradi, buning natijasida chiqindi suv tozalanadi. Aerotanklar uzunligi 30-100 m va undan ortiq, kengligi 3-10 m va chuqurligi 3-5 m bo'lgan temir-beton tanklardir. Aerotanklarda oqava suvlarni tozalash mikroorganizmlarning to'planishi (faollashgan loy) ta'sirida sodir bo'ladi. Ularning normal hayot kechirishi uchun aerotanklarga havo va ozuqa moddalari yetkazib beriladi.

Biologik tozalash usulining afzalliklari oqava suvdan turli xil organik birikmalarni, shu jumladan zaharli moddalarni olib tashlash qobiliyati, asbobuskunalar dizaynining soddaligi va nisbatan arzonligidir. Kamchiliklari yuqori kapital xarajatlarni, texnologik tozalash rejimiga qat'iy rioya qilish zarurligini, ba'zi organik birikmalarning mikroorganizmlarga toksik ta'sirini va aralashmalarning yuqori konsentratsiyasida oqava suvlarni suyultirish zarurligini o'z ichiga oladi.

Chiqindilar odatda noorganik va organik chiqindilardan iborat. Bundan tashqari, ularning ikkinchisi ko'proq hajmni egallaydi. Anorganik tarkibiy qismlarni tortishish kuchlari ta'sirida mexanik vositalar yordamida tozalash oson bo'lsa-da, yaqinda organik tarkibiy qismlarni olib tashlash uchun biologik oqava suvlarni tozalashning turli usullari qo'llanilmoqda. Bir nechta bo'lishi mumkin. Ushbu yoki boshqa usulni tanlash oqava suv turiga (mahalliy yoki sanoat) bog'liq. Biz oqava suvlarni tozalashning turli usullarini, shuningdek har bir usulni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan jarayonlarni ko'rib chiqdik. Oqava suvlarni tozalash jarayoni kanalizatsiya kanalizatsiya tizimidan tozalash inshootiga oqib tushgandan so'ng darhol boshlanadi. Bu yerda ishlatilgan tozalash usuli tufayli oqava suvdagi ifloslantiruvchi moddalar va organik aralashmalarning konsentratsiyasi keskin pasayadi. Oqindi suvning ifloslanish darajasiga qarab turli xil tozalash usullari yoki ularning kombinatsiyasi qo'llaniladi. Biologik oqava suvlarni tozalash inshootining qurilishi sxemasi bunga bog'liq.

Bugungi kunda kanalizatsiya tozalash uchun biologik usullar keng qo'llaniladi. Sanoat oqava suvlarini tozalash uchun maishiy oqava suvlarni tozalashdan ko'ra ko'proq murakkab o'simliklar ishlatiladi, shunga o'xshash usullar qo'llaniladi. Buning uchun maxsus mikroorganizmlar qo'llaniladi, ular hayot jarayonida murakkab organik birikmalarni sodda elementlarga (karbonat anhidrid, suv va mineral cho'kma) parchalaydi. Bunday qayta ishlash organik ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasini maqbul darajaga yetkazishi mumkin.

Oqava suvlarni tozalashning biologik usullari oqava suvlarni tozalash tizimining faqat bir qismidir. Tozalash inshootlarining ishlash printsiplari quyidagilardan iborat.

1. Maishiy va sanoat oqava suvlari nafaqat bakteriyalarni qayta ishlaydigan organik tarkibiy qismlarni, balki qayta ishlanmaydigan noorganik elementlarni o'z ichiga olganligi sababli ularni birinchi bosqichda olib tashlash kerak. Buning uchun mexanik tozalash usullari qo'llaniladi - cho'kindi. Cho'kish jarayonida oqava suvning og'irroq va zich tarkibiy qismlari gravitatsiya ta'siri ostida tubga joylashadi. Engil yog'lar yuzada suzadi.

2. Shundan so'ng, og'ir noorganik ifloslantiruvchi moddalardan oldindan tozalangan oqava suv biologik tozalanadi. Jarayon davomida, bu suv tarkibida juda ko'p miqdorda mavjud bo'lgan murakkab organik birikmalardan tozalanadi.

Biologik tozalash usullari tuproq va suv tarkibidagi maxsus bakteriyalarni organiklarni parchalanishi (oksidlanishi) uchun ishlatishni o'z ichiga oladi. Ushbu maqsadlar uchun maxsus aerobik va anaerob mikroorganizmlar qo'llaniladi. Bakteriyalar hayoti davomida drenajlarni tozalaydilar, shunda ular yerga tashlanadilar.

3. Uydagi oqava suvlar uchun tavsiflangan usul yetarli darajada va sanoat oqava suvlarini tozalash jarayonida aniq ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlashga imkon beradigan qo'shimcha usullar qo'llaniladi. Bunga filtrlash, elektrodializ, adsorbsiya, teskari osmoz va boshqalar kiradi.

Biologik davolashda ishlatiladigan bakteriyalarning ikki guruhi birbirlaridan biroz farq qiladi. Shunday qilib, aeroblar guruhiga kiradigan mikroorganizmlar faqat kislorodga ega bo'lgan sharoitda yashashi mumkin. Shu sababli, kanalizatsiya tozalash inshootlarida, atrof-muhitni kislorod bilan to'yintirish uchun vositalar - kompressorlar va aeratorlardan foydalanish majburiydir.

Muxtasar qilib aytganda, Farg'ona viloyati parrandachilik korxonalarini oqava suvlarini biotexnologik usullar asosida tozalash uchun makrofitlardan pistiya (*Pistiastratiotes*L.) va kichik ryaska (*Lemnaminor*L.) o'simliklari qo'llanilib, ularning oqava suvlarda o'sishi, rivojlanishi, ko'payishi va organo-mineral moddalardan tozalash darajalari aniqlandi va ishlab chiqarishga tajriba asosida tavsiyalar berildi.

References:

1. T.Abdullaev.“Ochiq suv ma'nbalaridan suv oluvchi inshootlarini loyihalash”, TAQI 1998 y.
2. T.Abdullaev“Shahar ichimlik suvini loyihalash”TAQI 2000 y.
3. dots. Zokirov U.T. ass. Buriev e.S.«Oqova suvlarini oqizish va tozalash»
4. «oqova suvlarni tozalash»Toshkent2003y.
5. U.T.Zokirov, e.S.Buriev “Suv ta`minoti va oqova suvlarni oqizish va tozalash asoslari” “Bilim” nashriyoti 2012 yil.
6. Maxmudov, V. (2023). FARG'ONA VILOYATI PARRANDACHILIK KORXONALARI SUVLARINI BIOTEXNOLOGIK USULDA YUKSAK SUVO'TILARIDAN PISTIYA (PISTIYA STRATIOTESL.) VA KICHIK RYASKA (LEMNA MINOR L.) BILAN TOZALASHNING BIOTEXNOLOGIK ASOSLARI VA SUYULTIRILGAN SOLISHTIRMA TAHLILLARI. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(30), 322-325.
7. Valijon, M. (2023). BIOTECHNOLOGICAL PRINCIPLES OF WASTEWATER TREATMENT IN FARMS AND POULTRY FACILITIES OF FERGONA REGION. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(1), 613-615.